

POLITICAL SCIENCES

AZERBAIJAN AT THE CROSSROADS OF THE INTERESTS OF MAJOR WORLD POWERS

Hasanzade Melisa

the student at the Academy of Public

Administration under the President of the Republic of Azerbaijan

АЗЕРБАЙДЖАН НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ИНТЕРЕСОВ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ

Гасанзаде Мелиса Рашад гызы

Студентка Академии Государственного

Управления при Президенте

Азербайджанской Республики

AZƏRBAYCAN: ƏSAS DÜNYA DÖVLƏTLƏRİNİN MARAQLARININ KƏSİŞDİYİ ÖLKƏ

Həsənzadə Melisa Rəşad qızı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbəsi

Abstract

This study examines the dynamics of interests among leading global powers in the context of Azerbaijan. The author analyzes the impact of political, economic, and geostrategic factors on regional stability. The article underscores Azerbaijan's role as a pivotal nexus where the interests of global actors collide and intertwine, providing an in-depth analysis of interconnections and influence on the global political landscape.

Xülasə

Bu araşdırmada Azərbaycanın fərqləndirici cəhətlərindən biri kimi dünyanın ən böyük dövlətlərinin maraqlarının dinamikası araşdırılır. Müəllif siyasi, iqtisadi və geostrateji amillərin regional sabitliyə təsirini təhlil edir. Məqalədə global siyasi mənzərəyə münasibətlər və təsirlərin ətraflı təhlili təqdim edilir, Azərbaycanın dünya aktorlarının maraqlarının qovuşduğu və qovuşduğu əsas qovşaq kimi rolu vurğulanır.

Аннотация

Данное исследование рассматривает динамику интересов ведущих мировых держав в контексте Азербайджана. Анализируется воздействие политических, экономических и геостратегических факторов на региональную стабильность. Статья подчеркивает роль Азербайджана как ключевого узла, где сталкиваются и переплетаются интересы мировых акторов, предоставляя глубокий анализ взаимосвязей и влияния на глобальную политическую картину.

Keywords: Azerbaijan, Caspian, states, international relations, interests, organizations, oil, gas, pipeline, economy.

Ключевые слова: Азербайджан, Каспий, державы, международные отношения, интересы, организации, нефть, газ, трубопровод, экономика.

Açar sözlər: Azərbaycan, Xəzər, dövlətlər, beynəlxalq münasibətlər, maraqlar, təşkilatlar, neft, qaz, kəmərlər, iqtisadiyyat.

Azerbaijan, possessing a strategic geographical position, diverse natural resources, and a rich historical heritage, occupies an important position on the world stage. Thanks to its unique geographical features, Azerbaijan covers diverse landscapes, ensuring the country is rich in natural resources and useful minerals such as oil, natural gas, copper, coal, mineral waters, and others. These factors played a significant role in the formation of the country, as one of the significant participants in the world energy industry.

The location of Azerbaijan in a strategically important region explains why, throughout history, the country became an object of conquest and fell under dependence. Despite these difficulties, Azerbaijan managed to restore its independence on October 18, 1991, after which it actively began to conduct independent foreign policy.

In ensuring the development of the country and overcoming the difficulties after the restoration of independence, a significant role was played by the national leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev, who came to power on October 10, 1993. In his activity, the national leader attached special significance

ние экономическому развитию, интеграции Азербайджана в мировую экономику, в систему европейского сообщества и глобальное политическое пространство. Это достигалось путем построения мирных взаимоотношений как с западными, так и с восточными странами. Другим значимым аспектом деятельности Гейдара Алиева было установление и развитие связей с международными и региональными организациями. В дополнение сказанному следует упомянуть, что за короткое время Азербайджан стал членом таких организаций как ОБСЕ, ОИК, СНГ, МВФ, ОЧЭС, ЭКО и установил взаимовыгодные отношения с Советом Европы, НАТО и другими международными организациями.

Внешнеполитические проекты Гейдара Алиева. Одной из важнейших внешнеполитических концепций разработанной Гейдаром Алиевым является нефтяная стратегия. Общенациональный лидер Гейдар Алиев считал, что через нефтяные проекты Азербайджан способен развиваться и войти в мировую арену, как один из влиятельных акторов. Именно нефтяная стратегия стала мостом, которая позволила войти в систему интеграционных процессов и привела к созданию всемирно известного «Контракта века». 20 сентября 1994 года 7 стран мира, подписали контракт о сотрудничестве в деятельности с Азербайджанской нефтяной компанией, для разработки таких месторождений, как Азери-Чираг-Гюнешли находящиеся в Азербайджанском секторе Каспия.

Деятельность Гейдара Алиева в контексте подписания "Контракта века" была высоко оценена политическими деятелями, в том числе и Клаусом Гревлихом, послом ФРГ в Азербайджане, который подтвердил заслуги Гейдара Алиева следующим образом: «В 1994 году Гейдар Алиев использовал весь свой авторитет, для того чтобы «Контракт века» был подписан, чем и добился бума в нефтяном секторе» [13, с. 45].

Чем привлекает Азербайджан ведущие мировые державы? Азербайджанская Республика, будучи активным участником мировой арены, привлекает внимание ведущих мировых держав своим геостратегическим положением, богатыми природными ресурсами и полезными ископаемыми, в частности, нефтью и газом. Страна также играет ключевую роль в обеспечении мира и безопасности в региональных отношениях, что представляет собой важный фактор для обеспечения стабильности и сотрудничества.

Отношения Азербайджана и США. Сегодня Азербайджан активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с ведущими мировыми державами. Необходимо отметить, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в формировании нового мирового порядка, и в этом контексте отношения между Азербайджаном и США приобретают особое значение.

Точкой отсчета в отношениях между Азербайджаном и Соединенными Штатами стал Контракт века, который установил фундамент для экономического сотрудничества, сделав Азербайджан важным экономическим партнером ведущих западных

государств. Сотрудничество Азербайджана и США охватывает различные сферы, включая развитие нефтегазовой индустрии, строительство и эксплуатацию трубопроводов, а также реализацию инфраструктурных проектов в коридоре Восток-Запад. Благодаря этим усилиям обеспечивается расширение взаимной торговли, не только в нефтяном секторе, но и в других отраслях экономики. В настоящее время Азербайджан становится все более значимым партнером для США на Южном Кавказе, и объем товарооборота между этими странами постоянно увеличивается. Одним из ключевых аспектов их сотрудничества является взаимодействие в области безопасности, включая совместные усилия по борьбе с терроризмом.

Интересы США в отношении Азербайджана также связаны со стремлением расширить свое воздействие в Каспийском регионе. С американской точки зрения, это представляет собой выгоду с позиции обеспечения энергетической безопасности, развития торгово-экономических и стратегических партнерских отношений.

Знаменитый американский политолог З.Бжезинский выразил признание к геополитическому значению Азербайджана, подчеркивая, что США придают высокую значимость геополитическому потенциалу этой страны в стратегически важном регионе Кавказа и Центральной Азии, рассматривая его как важный элемент в региональной структуре. Он отметил: «Азербайджан с его огромными энергетическими ресурсами также в геополитическом плане имеет ключевое значение. Это пробка в сосуде, содержащем богатства Каспийского моря и Средней Азии» [4, с. 62]. А также Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» отмечая важность Азербайджана пишет: «Если Азербайджан перейдет под контроль Москвы, то важные источники нефтересурсов также могут перейти под контроль России. Независимый Азербайджан - это большая магистраль, по которой в обход России пойдут энергоресурсы и из Средней Азии» [6]. Также по поводу Азербайджана выразился бывший президент США, Джордж Буш: "Азербайджан – стратегический партнер Соединенных Штатов и важный игрок в обеспечении энергетической безопасности"[3, с. 845]

Отношения Китая и Азербайджана. Китай проявляет возрастающий интерес к сотрудничеству с Азербайджаном, особенно в области энергетики и экономики. Каспийский бассейн становится для Китая ключевым источником энергии, что приобретает особую значимость в контексте растущего потребления энергетических ресурсов в стране. Сотрудничество между Китаем и Азербайджаном охватывает различные области, включая экономику, сельское хозяйство, транспорт и другие.

В настоящее время Китай активно внимателен к нескольким крупным проектам в Кавказе, Каспийском регионе и Средней Азии. Один из главных проектов, который привлекает внимание Китая - это транспортный коридор Восток-Запад, который также известен как проект ТРАСЕКА. Также, в дан-

ный момент Китай и Азербайджан активно работают над реализацией инициативы "Один пояс, один путь". Эта инициатива, предложенная Китаем, нацелена на укрепление инфраструктурных и экономических связей между различными странами. Сотрудничество включает в себя развитие инфраструктуры, расширение транспортных коридоров и другие общие инициативы. Экономический пояс Шелкового пути, являющийся частью инициативы "Один пояс, один путь", охватывает строительство железных дорог, автомагистралей, портов, энергетической инфраструктуры и других проектов с целью упрощения торговли и транспортировки товаров между странами. Он также способствует сотрудничеству в сферах экономики, торговли, энергетики и культуры. Азербайджан, благодаря своему географическому положению, играет важную роль в развитии этого экономического пояса, так как служит ключевым участником в обеспечении транспортных маршрутов и связей между Востоком и Западом. Это сотрудничество способствует расширению торговых связей и стимулирует экономический рост в регионе.

Между Азербайджаном и Китаем существует потенциал для совместных инициатив в областях судостроения, возобновляемых источников энергии, включая локализацию производства ветряной и солнечной энергии, а также в развитии городской инфраструктуры. Также были проведены переговоры по возможностям сотрудничества и потенциальным проектам в сфере цифровизации экономики. Стоит отметить, что Китай также рассматривает Азербайджан как рынок для продажи своей продукции, что проявляется, например, в продвижении Китайского автопрома, микросхем и других товаров. Таким образом, отношения между Азербайджаном и Китаем являются стратегическими и многофакторными. Развивающиеся торгово-экономические отношения и взаимная заинтересованность делают эти отношения перспективными.

Отношения между Азербайджаном и Россией. Российская Федерация проявляет многосторонние интересы по отношению к Азербайджанской Республике. Эти интересы охватывают такие сферы, как экономика, энергетика, транспорт, туризм и другие. Стоит отметить, что Россия проявляет особый интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в энергетической сфере. В связи с этим Азербайджан и Россия, совместно осуществляют такие энергетические проекты как, «Шах-Дениз», а также экспорт газа через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Также стоит отметить, роль транснациональная нефтяной компании 'Лукойл' которая представляет интересы России в Азербайджанском нефтегазовом секторе, учитывая стратегическое значение Каспийского региона. Помимо этого Россия и Азербайджан также сотрудничают в таких направлениях как сельское хозяйство, торговля, туризм, интеграции научных и технических достижений и другие.

На данный момент эти две страны также сотрудничают в области безопасности и стабильности. Эти отношения подкреплены в подписанном

Протоколе о сотрудничестве между советами безопасности, а также по этому поводу Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил убеждение в важности роли Азербайджана в поддержании мира и безопасности на Кавказе. Подводя итоги, можно отметить, что эти две страны являются стратегическими партнерами и сотрудничают в различных областях, поддерживая друг друга.

Отношения между Азербайджаном и Великобританией. Великобритания и Азербайджан гармонично образуют стратегическое партнерство, взаимодействуя как в политических, так и в экономических областях. Разносторонние стратегические интересы Великобритании в Азербайджане охватывают различные аспекты сотрудничества между этими двумя странами. Один из главных интересов Великобритании в Азербайджане связан с энергетическими ресурсами. Британские компании, такие как BP, участвуют в крупных проектах по добыче и транспортировке нефти и газа, включая проект "Шах-Дениз" и нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан". Великобритания активно развивает экономические связи с Азербайджаном, фокусируясь на торговле и инвестициях в разнообразные секторы азербайджанской экономики, включая финансы, телекоммуникации, нефтяную индустрию и инфраструктуру. Растущий двусторонний товарооборот свидетельствует о динамичном сотрудничестве в сфере торговли.

Специальный представитель министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном баронесса Эмма Николсон заявила о сотрудничестве Азербайджана и Великобритании: «Великобритания является одним из крупнейших инвесторов в Азербайджан, и в Баку работает более 500 британских компаний. Компания BP является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане и помогает правительству Азербайджана преобразовать свою экономику, создав прочную основу для успеха бизнеса» [14]. По ее заявлению, за последние годы отношения между государствами усилились, с помощью создания общей межправительственной комиссии и благодаря Программе партнерства между Великобританией и Азербайджаном в нефтегазовом секторе, что привело к подписанию 27 новых соглашений между компаниями двух государств. Целью этих государств также является распространение сотрудничества на новые сферы, такие как сельское хозяйство, торговля, налоговые реформы, здравоохранения и другие. В торговом сотрудничестве Азербайджана и Великобритании следует придавать особое значение проекту «Южный газовый коридор», который внесет значительный успех в общую энергетическую безопасность как для Европы, так и для региона. Стоит отметить, что Великобритания также придает значение стабильности в регионе Кавказа и Каспийского моря. Таким образом можно сказать, что отношение между Азербайджаном и Великобританией являются эффективными и продолжают развиваться, обеспечивая взаимную выгоду.

Азербайджанская Республика активно взаимодействует с международными организациями, сосредотачивая усилия на решении важных вопросов.

Движение неприсоединения. Движение неприсоединения представляет собой международное политическое движение, который призывает к ядерному разоружению, нераспространению ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях. Азербайджан – является одной из стран, активно поддерживающих принципы движения неприсоединения. Азербайджан, возглавляя Движение неприсоединения с 2019 года, усилил свою роль и сделал значительный вклад в работу организации. В ходе председательства Ильхам Алиева были учреждены Парламентская сеть и Молодежная организация ДН. Это подтверждает укрепление роли Азербайджана в мировом сообществе и его вклад в формирование нового мирового порядка.

ЕС и Азербайджан. Европейский союз (ЕС) – это политический и экономический союз, объединяющий 27 европейских стран с целью укрепления мира, стабильности и сотрудничества в Европе. Европейский союз (ЕС) и Азербайджан поддерживают многогранные отношения, включающие сотрудничество в различных сферах: экономическое сотрудничество, энергетическая безопасность, гуманитарное сотрудничество, политический диалог и другие.

28 сентября 2018 года между Евросоюзом и Азербайджаном был принят новый документ о «Приоритетах партнерства» и с этой же даты вступил в силу [9]. В документе Евросоюз подчеркивает привилегированное геостратегическое положение Азербайджана и вклад Азербайджана в реализацию транспортных и энергетических проектов Восток-Запад и Север-Юг. Еще одним из важных проектов для поставки азербайджанского природного газа в Европу является "Южный газовый коридор"

ШОС и Азербайджан. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества демонстрируют заинтересованность в успешной реализации транспортных проектов в Азербайджане. Азербайджан признан важным центром для транспорта и логистики в данном регионе. Международные транспортные пути, включая Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, пролегающие через территорию страны, предоставляют привлекательные возможности для перевозки грузов, как с точки зрения сокращения расстояний, так и по экономии времени. Проекты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт, еще более расширяют перспективы этих транспортных маршрутов. Кроме того, транспортная инфраструктура Азербайджана создает потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Территория Азербайджана играет важную роль в экономическом развитии, так как через нее проходят ключевые транспортные коридоры, также подчеркивается рост влияния стран Азии и Запады в транспортной сфере, где Азербайджан выступает

в роли связующего звена [15]. Эти проекты также способствуют интеграции экономики Азербайджана в глобальную экономику, обеспечивая создание дополнительной стоимости в цепях поставок. В результате, Азербайджан активно содействует глобальным перевозкам и способствует росту и процветанию не только национальной, но и региональной экономики.

Инфраструктурные проекты Азербайджана. Азербайджан активно реализует важные инфраструктурные проекты, связанные с транспортными и энергетическими маршрутами в регионе, такие как трубопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Джейхан; Великий Шелковый путь; проекты в газовом секторе ТАР и TANAP; Транспортные коридоры Баку-Тбилиси-Карс, Север-юг и другие. Все эти проекты играют важную роль в укреплении сотрудничества в области транспорта и энергетики, а также способствуют развитию региональных и мировых экономических связей.

Благодаря своему выгодному стратегическому положению, природно-географическим ресурсам, Азербайджан является страной новых возможностей, в которой есть потенциал развития новых сфер сотрудничества. Нельзя пренебрегать тем фактом, что Азербайджан успешно ведет внешнюю политику, привлекая внимание других государств. Тем не менее, важно не упускать новые возможности для усиления влияния Азербайджана на мировой арене. При анализе исторических книг, документов и статей становится видно, как страна эволюционировала на протяжении многих лет. Различные политические ситуации и лидеры, такие как Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, улавливавшие потенциал Азербайджана, стремились использовать его в пользу улучшения государства и увеличения его роли в мировой политике.

Проанализировав представленную статью, мы видим, что Азербайджан – великая страна, достигшая впечатляющих успехов на мировой арене и обладающая значительными перспективами для дальнейшего процветания в будущем.

Список использованной литературы

1. Азербайджан в международных организациях. Азербайджан-Движение Неприсоединения. <https://azerbaijan.az/ru/related-information/193> (06.11.2023 23:02)
2. Азербайджан. Нефтяные и газовые проекты. <https://president.az/ru/pages/view/azerbaijan/contract> (06.11.2023 20:12)
3. ISBN 978-9952-34-100-3 Али Гасанов. Современное международные отношения и внешняя политика Азербайджана Баку, “Şərq-Qərb” 2007, 904 с.
4. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.- М.: Междунар. отношения, 1999. - 256 с. ISBN 5-7133-0967-3.
5. Блог Алимусы Ибрагимов. Что обещает Азербайджану президентство Байдена? <https://russiancouncil.ru/amp/blogs/alimusa->

ibragimov/chto-obeshchaet-azerbaydzhanu-prezidentstvo-baydena/ (08.11.2023 17:39)

6. Двойственные призывы Бжезинского к Азербайджану.
<https://vzglyad.az/news/63257/news.html> (08.11.2023 18:04)

7. Матин Маммадли. Центр анализа международных отношений. Многовекторная внешняя политика Гейдара Алиева. Май 2023.
<file:///C:/Users/admin/Downloads/LNxz5nkTeycX.pdf> (08.11.2023 19:25)

8. Общая информация о международном сотрудничестве.
<https://genprosecutor.gov.az/ru/page/prokurorluq/beynelxalq-emekdasliq/beynelxalq-emekdasliq-haqqinda-umumi-melumat> (07.11.2023 02:39)

9. Под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году.
<https://president.az/ru/articles/view/31504> (12.11.2023 02:53)

10. Политика США на Южном Кавказе: Армения, Грузия и Азербайджан
<https://carnegieendowment.org/2018/02/13/ru-pub-75514> (09.11.2023 06:03)

11. Растущая роль Движения неприсоединения как результат стратегии Президента Ильхама Алиева – к Бакинскому саммиту организации.
<https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3717080.html> (07.11.2023 02:34)

12. Россия и Азербайджан-баланс интересов и перспективные направления сотрудничества.
https://revolution.allbest.ru/international/01031966_0.html (06.11.2023 21:32)

13. Гурбанова С.А. Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики. Баку, «Sərq-Qərb», 2010, 72 с.

14. Э.Николсон: Азербайджан является одним из основных партнеров Великобритании в сфере развития возобновляемой энергии.
https://azertag.az/ru/xeber/emma_nikolson_azerbaydzhan_yavlyaetsya_odnim_iz_osnovnyh_partnerov_v_elikobritanii_v_sfere_razvitiya_vozobnovlyaevoi_energi-2642255 (12.11.2023 02:51)

15. Эксперты: Страны-участницы ШОС заинтересованы в реализуемых в Азербайджане транспортных проектах.
<https://media.az/politics/1067876876/eksperty-strany-uchastnicy-shos-zainteresovany-v-realizuemyh-v-azerbaydzhanе-transportnyh-proektah/> (07.11.2023 01:09).